

Inovasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Melalui Program “PUBER ANAK MELANIA” DISDUKCAPIL Kota Payakumbuh

Yona Trimaulina

Prodi S1-Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas
2010841022_yona@student.unand.ac.id

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk melihat program inovasi pelayanan publik yang bernama “PUBER ANAK MELANIA” yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. “PUBER ANAK MELANIA” merupakan akronim dari Pulang BERSalin ANAK MEndapat akta Lahir dan Identitas Anak. Untuk membuat dokumen adminduk, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Disdukcapil, tetapi bisa diurus langsung pada faskes kerjasama Disdukcapil Kota Payakumbuh. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif studi literatur. Hasil yang ditemukan berdasarkan teori inovasi menurut Rogers (2003) yaitu, 1) Mempunyai fungsi lebih efektif dan efisien untuk meningkatkan pelayanan prima. 2) Terpenuhi hak dasar pemenuhan hak sipil warga negara, terkhusus hak anak. 3) Masih belum optimal dalam penginformasian inovasi dari pelayanan ini. 4) Telah terujicoba, dengan bukti telah ada masyarakat yang mendapatkan pelayanan ini. 5) Keterbukaan informasi dari inovasi ini masih sangat minim.

Kata kunci: inovasi; pelayanan publik; disdukcapil; Puber Anak Melania

PENDAHULUAN

Perkembangan penduduk dari tahun ke tahun mengalami perubahan, baik dari segi angka kelahiran kematian ataupun perpindahan penduduk. Kelahiran seorang anak adalah faktor yang mempengaruhi pertambahan penduduk di suatu daerah. Untuk itu, dibutuhkan berkas administrasi berupa data kependudukan yang tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 1 poin 9 berisi Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil. Oleh karena itu, pemerintah membuat suatu instansi yang mengatur dan menerbitkan berkas administrasi kependudukan tersebut, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kewajiban dari Disdukcapil tercantum dalam UU No. 24 Tahun 2013 Pasal 8 ayat 1, yaitu:

- a. Mendaftar Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
- b. Memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap Penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;

- c. Mencetak, menerbitkan, dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
- d. Mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- e. Menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
- f. Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Mewujudkan kewajiban Disdukcapil tersebut diperlukan inovasi-inovasi pelayanan publik, agar pengimplementasiannya berkualitas, efektif dan efisien. Dengan adanya inovasi, pelayanan publik akan mempersingkat waktu layanan, menurunkan biaya dan memangkas birokrasi yang biasa berbelit-belit. Pada Disdukcapil Kota Payakumbuh, inovasi-inovasi yang mendukung pelayanan publik banyak diluncurkan salah satunya “PUBER ANAK MELANIA” merupakan akronim dari Pulang BERSalin ANAK MEndapat akta Lahir dan Identitas Anak. Program ini adalah akselerasi Penerbitan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga Baru (KK), dan Kartu Identitas Anak (KIA).

Inovasi ini diluncurkan pada tanggal 9 Mei 2018 setelah ditanda tangani nota kesepahaman. Untuk menyukseskan inovasi ini, Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menjalin kerjasama dengan beberapa tempat pelayanan kesehatan di Kota Payakumbuh, yaitu: delapan Puskesmas (Puskesmas Lampasi, Puskesmas Tarok, Puskesmas Tiakar, Puskesmas Aia Tabik, Puskesmas Padang KArambia, Puskesmas Payolansek, Puskesmas Parik Rantang, dan Puskesmas Ibu), dua RSKIA (RSKIA Annisa dan Sukma Bunda), IBI (Ikatan Bidan Indonesia). Alasan pemilihan tempat tersebut adalah setelah ibu melahirkan maka mereka bisa langsung mendaftarkan anak yang baru lahir di tempat mereka melahirkan, tanpa pergi dulu ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil dulu.

Munculnya inovasi ini, karena terkadang masyarakat tidak mempunyai waktu yang banyak setelah melahirkan. Jadi untuk mendaftarkan kelahiran bayi baru dan memperbaharui administrasi data tersebut akan dilakukan jika diperlukan saja. Apabila tidak diperlukan, maka keterbaharuan jumlah penduduk yang baru lahir akan lama diperbaharui oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Dengan penerapan inovasi ini masyarakat lebih mudah, lebih cepat dalam pengurusan dokumen adminduk di Kota Payakumbuh. Maka, pada

penelitian ini penulis akan membahas tentang proses implementasi program “PUBER ANAK MELANIA” di Disdukcapil Kota Payakumbuh.

Inovasi adalah suatu pendapat yang diadaptasi dari suatu karya orisinal namun dilakukan pembaharuan, dalam pelaksanaannya lebih dikreatifkan dari ide sebelumnya. Inovasi juga tidak harus suatu hal yang baru, tetapi juga bisa sebuah pendekatan yang bersifat kontekstual. Jika dikaitkan kepada pelayanan publik, suatu inovasi memiliki karakteristik yaitu *intangibile* karena tidak sekedar menghasilkan produk baru saja tetapi juga bisa dilihat dari hubungan pelaku pelaksanaannya.

Inovasi adalah suatu perubahan yang menjadi jalan alternatif dari permasalahan yang ada dan biasanya inovasi berkaitan dengan lingkungan yang dinamis dan berkembang. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan adalah teori Inovasi oleh Rogers (2003) dalam (Suwanto, 2008) yang berpendapat bahwa inovasi memiliki atribut sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Inovasi yang dikeluarkan harus memiliki hal yang berbeda sehingga memiliki keunikan dari inovasi sebelumnya. Dapat disimpulkan bahwa, harus terdapat kebaruan yang memiliki keuntungan.

2. Kesesuaian (*Compatibility*).

Inovasi yang dikeluarkan tidak boleh melenceng dari tujuan utama alasan inovasi tersebut muncul, karena inovasi yang lama tetap bisa dijalankan tetapi dimodifikasi sedikit agar bisa meminimalisir penggunaan anggaran yang berlebih. Disamping itu, juga memudahkan proses adaptasi dan proses pembelajaran terhadap inovasi lebih cepat.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Suatu inovasi yang baru diluncurkan, tentu memiliki karakteristik yang sedikit berbeda dari inovasi sebelumnya. Namun, alangkah baiknya dalam pembuatan inovasi terbaru tingkat kerumitan dikurangi agar pelaksanaannya lebih efektif serta efisien.

4. Kemungkinan dicoba (*Triability*)

Setiap lembaga yang membuat inovasi harus melalui fase uji coba terlebih dahulu, hal ini dilakukan untuk melihat apakah inovasi tersebut memiliki keuntungan dan nilai yang lebih baik dari inovasi yang lama. Jika terbukti dan layak dilakukan, maka inovasi tersebut baru bisa dioperasikan.

5. Kemudahan diamati (*Observability*)

Inovasi sejatinya harus bisa diamati, karena prosesnya akan menjadi alat dari kegiatan. Hal yang harus diamati adalah bagaimana proses bekerjanya serta hasil yang diperoleh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Untuk mendapatkan data, penulis menggunakan pendekatan studi literatur yang disesuaikan dengan tema penelitian. Dalam hal ini, studi literatur dapat mengintegrasikan temuan dan perspektif dari penulisan sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Objek penelitian ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Fokus dalam penelitiannya adalah salah satu programnya yang bernama PUBER ANAK MELANIA. Selain itu, penulis juga menggunakan metode review artikel untuk mendapatkan hasil yang relevan dengan penelitian ini. Seluruh data yang digunakan didapati melalui internet dan hasil pengalaman pribadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Program Puber Anak Melania adalah salah satu inovasi yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh. Program ini mengusung keunggulan berupa keuntungan bagi pengguna layanan Disdukcapil Kota Payakumbuh saat pengurusan dokumen adminduk. Keunggulan yang mereka tawarkan berupa pemberian layanan 3 in 1 kepada masyarakat yang baru melahirkan. Hal ini dilakukan untuk memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Hasil olahan data yang dilakukan oleh Yanti, F & Meiwanda, G (2022), inovasi Puber Anak Melania sudah berjalan efektif semenjak tahun 2019 hingga 2020. Pada tahun 2019 tercatat

436 orang dan tahun 2020 tercatat 423 orang yang menerima layanan ini. Walaupun terdapat penurunan sebanyak 13 orang, mereka menyampaikan bahwasanya ini bukan pengaruh penerimaan layanan yang menurun tetapi ini terjadi secara alamiah. Kehamilan seorang ibu dan kelahiran itu terjadi akibat proses alamiah.

Tetapi lain halnya dengan pengalaman pribadi yang dialami oleh penulis, pada tahun 2022 bulan Desember. Sanak saudara dari penulis melakukan persalinan di RSKIA Annisa Kota Payakumbuh, namun setelah anak lahir berkas yang dikeluarkan oleh RSKIA Annisa hanyalah penerbitan keterangan lahir saja, tidak ada permintaan berkas-berkas pengurusan akta kelahiran, perubahan kartu keluarga baru, serta kartu identitas anak. Oleh karena itu, peneliti ingin menilai sejauh mana inovasi ini berjalan. Melihat sejauh mana inovasi program pelayanan ini berjalan maka penulis akan melihat pengimplementasiannya dengan lima atribut inovasi menurut Rogers (2003), sebagai berikut:

1. Keuntungan Relatif (*Relative Advantage*)

Sebelum lahirnya inovasi program PUBER ANAK MELANIA ini, masyarakat khususnya mereka yang baru melahirkan anak akan mengurus dokumen adminduk ke kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mendaftarkan anggota barunya. Setelah itu, mereka harus menunggu terlebih dahulu kapan penerbitan dokumen tersebut selesai. Alur yang seperti ini, terkadang membuat mereka yang mempunyai anggota keluarga baru enggan membuatnya langsung, selagi berkas itu belum diperlukan maka tidak perlu dibuat dahulu. Hal ini bisa membuat pencatatan data masyarakat terlambat, karena ada dari mereka yang belum terdata atau belum diperbaharui datanya.

Oleh karena itu, diluncurkan inovasi ini yang mana bekerja sama dengan faskes-faskes di Kota payakumbuh. Disdukcapil melakukan kerjasama dengan delapan Puskesmas (Puskesmas Lampasi, Puskesmas Tarok, Puskesmas Tiakar, Puskesmas Aia Tabik, Puskesmas Padang KArambia, Puskesmas Payolansek, Puskesmas Parik Rantang, dan Puskesmas Ibu), dua RSKIA (RSKIA Annisa dan Sukma Bunda), IBI (Ikatan Bidan Indonesia).

Kelebihan proses pelayanan ini adalah lebih efisien dan efektif dalam pemberian pelayanan. Saat covid-19 melandapun, disdukcapil juga tetap menjalankan program

Puber Anak Melania ini melalui aplikasi whatsapp. Efisien yang dimaksud dalam poin ini adalah masyarakat tidak perlu lagi datang langsung ke kantor pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh untuk mengajukan pengurusan layanan, cukup memberikan berkas-berkas yang diperlukan ditempat faskes yang menjalin kerjasama dengan Disdukcapil maka dokumen yang dibutuhkan akan dibantu pengurusannya oleh faskes terkait. Disamping efisien, efektif juga, terbukti dengan ada masyarakat yang menggunakan layanan ini yaitu lebih kurang 400an orang tercatat mendapatkan layanan ini. Walaupun masih ada yang belum tau, tetapi ini bisa dikatakan efektif.

2. Kesesuaian (*Compatibility*).

Inovasi puber anak melania ini bertujuan agar pemilik dokumen adminduk seperti akta kelahiran, kartu keluarga baru, dan kartu identitas anak terpenuhi yang mana itu adalah hak dasar dari setiap anak di Indonesia. Perkembangan pemikiran yang dahulunya dipersulit akibat alur administrasi yang rumit, sekarang bisa dipersingkat dengan inovasi yang dihadirkan.

Poin kesesuaiannya adalah terpenuhi hak dasar pemenuhan hak sipil, maka setiap anak yang lahir telah diakui kewarganegaraannya oleh Indonesia. Dahulunya ditunda-tunda proses pengurusannya, sekarang dipermudah oleh Disdukcapil. Akibat terhambatnya penerimaan layanan, biasanya dipengaruhi oleh lokasi pengurusan yang dinilai jauh, padatnya orang atau masyarakat yang mengurus dokumen di kantor pelayanan disdukcapil, dan adanya pihak nakal yang memberikan kemudahan kepada penerima layanan namun meminta imbalan kepada pengguna seperti calo.

3. Kerumitan (*Complexity*)

Sejatinya, inovasi lahir akibat alur pelayanan yang dirasa cukup rumit. Oleh karena itu dibuat suatu inovasi menjawab permasalahan itu. Dari awal sudah nampak, bahwasanya inovasi ini diusung dengan alur pelayanan yang sederhana. Untuk mendapatkannya, ada berkas-berkas yang harus dilengkapi seperti: 1) Surat Kelahiran dari dokter/bidan/penolong kelahiran, kalau tidak ada isi formulir isian Surat Pernyataan Tanggung jawab Mutlak (SPTMJ) Kebenaran Data kelahiran. 2)

Asli dan Fotocopi Surat Nikah/Akte Perkawanian Orangtua. 3) Fotocopi Kartu Keluarga (KK). 4) Fotocopi KTP Orangtua. 5) Fotocopi KTP 2 Orang Saksi.

Jika berkas tersebut sudah lengkap maka keluarga yang mengurus akan mendapatkan kartu keluarga baru, akta kelahiran, dan kartu identitas anak sebelum meninggalkan fasilitas kesehatan yang menjalin kerjasama dengan disdukcapil tersebut. Dan jika ada berkas yang belum lengkap, maka keluarga dari si bayi bisa melengkapi secara online via whatsapp administrasi kependudukan Disdukcapil Kota Payakumbuh. Namun saat pelaksanaannya, (Basangkek.com) menuliskan dalam berita onlinenya hanya 405 bayi yang diterbitkan akta kelahirannya, berdasarkan masyarakat yang ikut program inovasi Puber Anak Melania ini.

Akibat inovasi ini tidak banyak digunakan adalah banyaknya keluarga yang melahirkan di faskes tersebut tidak mengetahui adanya inovasi ini. Dan dilihat dari poster pelayanannya pun juga tidak ada di tempat faskes tersebut, mungkin langkah satu-satunya untuk mengetahui inovasi ini adalah setiap pemberi pelayanan seperti resepsionis dari faskes menjelaskan kepada pasien, bahwasanya saat ini ada inovasi yang bernama Puber Anak Melania yang memudahkan keluarga dalam pengurusan dokumen adminduk.

4. Kemungkinan dicoba (*Triability*)

Inovasi ini telah menyelesaikan tahap uji coba kepada publik, dibuktikan pada tahun 2020 disdukcapil melakukan sosialisasi ke puskesmas pembantu di Kelurahan Payobasung Kecamatan Payakumbuh Timur. Pada 16 September 2019, disdukcapil Kota Payakumbuh juga telah melakukan penandatanganan kerjasama dengan RSKIA Annisa Payakumbuh. Untuk pengimplementasiannya, terbukti bahwa telah ada masyarakat yang menggunakan inovasi ini. Pasien yang menggunakannya, akan mendapatkan keuntungan seperti mengurus di tempat lahiran tanpa harus pergi ke lokasi kantor dinas dan mendapatkan berkas baru sebanyak tiga dokumen administrasi.

Walaupun inovasi ini telah berjalan, namun dilihat dari penyebaran informasinya masih sangat minim. Sebab masyarakat masih kurang tau adanya inovasi ini, kecuali

mereka mengriset terlebih dahulu apakah ada inovasi yang akan memudahkan mereka. Untuk menyukseuskannya, sangat dibutuhkan kerjasama antar stakeholer dalam meningkatkan pelayanannya. Kerjasama yang diharapkan ini bisa mendorong hasil pelayanan yang memuaskan, tercapainya tujuan utama adanya inovasi ini, dan penggunaanya efektif efisien oleh masyarakatnya.

5. Kemudahan Diamati (*Observability*)

Keterbukaan informasi dari inovasi ini masih sangat minim, karena pada website disdukcapil kota payakumbuh ini tidak disediakan informasi berapakah orang yang mendapatkan pelayanan ini, serta apa saja inovasi pelayanan publik yang mereka sediakan. Sehingga, bagi mereka yang ingin meneliti inovasi ini perlu meriset atau terjun ke lapangan langsung untuk permintaan data yang valid. Sistem keterbukaan informasi, berupa penerapan big data di dinas ini masih minim.

KESIMPULAN (11PT, BOLD)

Untuk meningkatkan pelayanan publik dengan pelayanan yang prima, Disdukcapil Kota Payakumbuh mengupayakan inovasi yang membantu serta memudahkan masyarakat dalam melengkapi dokumen administratif. Inovasi yang dimaksud dinamakan “PUBER ANAK MELANIA” di mana ini dinilai bisa memudahkan, mengefektifkan, dan efisienkan pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan ini mempunyai fungsi 3 in 1, yaitu mengurus satu berkas lalu mendapatkan tiga dokumen baru untuk bayi yang baru lahir. Untuk inovasi ini telah berjalan selama tiga tahun belakangan, dalam pelaksanaannya masyarakat sudah ada yang menerimanya, namun masih ada sebagian besar masyarakat yang belum tau akan pelayanan ini. Menurut peneliti, hal yang menjadi kekurangannya adalah kurang penginformasian kepada masyarakat akan inovasi ini serta kurang tegasnya aktor pelayan publik yang diajak kerjasama dalam menyukseuskan inovasi ini. Sehingga pengimplementasiannya, dirasa masih kurang optimal. Untuk lebih baiknya, disdukcapil sebagai pelopor dari inovasi ini melakukan pelatihan dan peninjauan ulang kepada faskes yang diajak kerjasama tersebut. Dan untuk penelitian ini memiliki keterbatasan dalam pembahasan, karena dilakukan melalui riset awal dan tidak terjun langsung ke dinas kependudukan dan pencatatan sipil, tetapi berdasarkan pengalaman pribadi yang menerima pelayanan tersebut di faskes kerjasama dengan Disdukcapil Kota Payakumbuh.

REFERENSI

- Basangek.com. 2021. "Pak Datuak & Puber Anak Milenia" Inovasi Dukcapil Payakumbuh Yang Digandrungi Masyarakat. <https://basangek.com/puber-anak-milenia-inovasi-dukcapil-payakumbuh-yang-digandrungi-masyarakat/>. Diakses pada 29 april 2023.
- Setyaramadani, D. 2022. "BALI NYATE": Inovasi Pelayanan Publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kabupaten Purworejo. Efisiensi: Kajian Ilmu Administrasi, 19 (1). Hlm. 78-89. <https://journal.uny.ac.id/index.php/efisiensi>.
- Suwanto, Y. 2008. Inovasi Sektor Publik. *STIA-LAN Press*, 1-19.
- LiputanSumbar. 2019. Program Inovasi Disdukcapil Payakumbuh "Puber Anak Melania". [Program Inovasi Disdukcapil Payakumbuh "Puber Anak Melania" - Liputansumbar.com](https://liputansumbar.com).
- Rogers, E.M. 2003. Diffusion of innovations (3th ed.). New York: Free Press.
- UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 1 Poin 9 tentang Administrasi Kependudukan.
- UU No. 24 Tahun 2013, Pasal 8 Ayat 1 tentang Administrasi Kependudukan, Kewajiban dari Disdukcapil.
- Yanti, F., & Meiwanda, G. 2022, Januari-Juni. Pelaksanaan Inovasi di Bidang Administrasi Kependudukan Kota Payakumbuh. *Journal IAISAMBAS*, 5, 230-252. Retrieved from <https://www.bing.com/ck/a?!&&p=fd952b2bfae7ac99JmltdHM9MTY4MjgxMjgwMCZpZ3VpZD0zOTUxNDMyNC0wM2ZILTYyNDItMzU1Ni01MTUyMDJhNDYzY2YmaW5zaWQ9NTIxNA&ptn=3&hsh=3&fclid=39514324-03fe-6242-3556-515202a463cf&psq=puber+anak+melenia+disdukcapil+kota+payakumbuh&u=a1aHR>